

ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA SOBRE O CENÁRIO DA INDÚSTRIA 4.0 NO BRASIL: CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

BIBLIOMETRIC ANALYSIS ON THE SCENARIO OF INDUSTRY 4.0 IN BRAZIL: PRELIMINARY CONSIDERATIONS

539

Reginaldo Leandro¹, José Marcos Romão Júnior², Joaquim M. F. Antunes Neto³

- 1- Formando em Tecnologia da Gestão da Produção Industrial, pela FATEC de Itapira “Ogari de Castro Pacheco” (Itapira/SP); 2- Coordenador e docente da FATEC de Itapira/SP e docente da ETEC de Mogi Mirim/SP; 3- Docente da Faculdade Municipal Professor Franco Montoro – FMPFM (Mogi Guaçu/SP).

Contato: joaquim_netho@yahoo.com.br

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo analisar a literatura acadêmico-científica sobre a indústria 4.0 e as perspectivas no Brasil, por intermédio de uma pesquisa bibliométrica, com o intuito de caracterizar as principais publicações, de acordo com os critérios adotados, quanto ao estado de arte das produções. A pesquisa bibliométrica abrange os seguintes elementos: identificação de tendências e o crescimento do conhecimento em uma área; previsão da produtividade e identificação da influência de autores individuais, organizações ou países; medição do surgimento de novos temas; análise dos processos de citação e cocitação, além de outros temas. Após um extenso processo de refinamento de dados, apresentados na metodologia, o que ficou evidente é que ainda as produções acadêmicas não possuem uma coesão que tramite entre conceito e prática. Há, ainda, a dificuldade de assumir o real estado da arte, sendo, de praxe, no meio acadêmico, zelar pelo conceito, em um primeiro momento, antes de trazer apontamentos das suas aplicações, de fato.

Palavras-Chave: Indústria 4.0. Quarta revolução industrial. Manufatura avançada. Brasil.

ABSTRACT

This article aims to analyze the academic-scientific literature on industry 4.0 and the perspectives in Brazil, through a bibliometric research, in order to characterize the main publications, according to the criteria adopted, regarding the state of the art. of productions. Bibliometric research covers the following elements: identifying trends and the growth of knowledge in an area; predicting productivity and identifying the influence of individual authors, organizations or countries; measuring the emergence of new themes;

analysis of the citation and co-citation processes, in addition to other topics. After an extensive process of data refinement, presented in the methodology, what became evident is that academic productions still do not have a cohesion that flows between concept and practice. There is, still, the difficulty of assuming the real state of the art, being, in the academic environment, to watch over the concept, in a first moment, before bringing notes of its applications, in fact.

Keywords: Industry 4.0. Fourth industrial revolution. Advanced manufacturing. Brazil.

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento da área de tecnologia da informação tem propiciado as organizações tornarem-se cada vez mais competitivas neste novo modelo de mercado. A globalização é a mola impulsora que modifica o cenário mundial, no qual a empresa obtém vantagens competitivas para se diferenciar diante seus concorrentes. Surge, neste contexto, o conceito de indústria 4.0 (OLIVEIRA; SIMÕES, 2016).

O conceito de indústria 4.0 surgiu na Alemanha ao apresentar um novo modelo de fabricação computadorizada, com a junção dos processos físicos e digitais, o que possibilitou aumentar as estratégias de comunicação das máquinas e a diminuição da interferência humana. Caracteriza-se, portanto, pela automação de processos de digitalização, da aplicação de conceitos dos sistemas ciber-físicos e do uso de ferramentas da tecnologia da informação para a fabricação de produtos e elaboração de serviços. Mas ainda existem muitas discordâncias entre as definições e entendimentos dos autores diante a definição de indústria 4.0 (FREITAS, 2018).

Coelho (2016, p. 15) aponta que o termo “indústria 4.0”; “smart factory”; “intelegent factory”; “factory of the future” são conceitos que descrevem uma visão do que será uma fábrica no futuro. Nesta visão as fábricas serão muito mais inteligentes, flexíveis, dinâmicas e ágeis. Outra definição para “smart factory” é uma fábrica que faz produtos inteligentes, em equipamentos inteligentes, em cadeias de abastecimento inteligentes.

Santos e colaboradores (2020) viram que o objetivo estabelecido para a quarta revolução industrial centrou-se na elevação do nível operacional e produtividade correlacionadas com internet e algoritmos avançados, agregando valor e conhecimento na estratégia das organizações, interação entre os sistemas de produção e os mundos virtuais. Há, assim, uma estimulação a inovações disruptivas, por meio da inteligência artificiais no processo de controle, perfazendo

novas relações das melhorias do sistema socioeconômico de maneira gradual, afetando a forma de variação de produtos e sua percepção de valor de cliente.

Porém, Coelho (2016) também relata que é preciso perceber que as alterações serão verificadas em ambos os lados da cadeia de abastecimento, tanto em nível das exigências dos clientes como dos parceiros de negócio, de forma que são quatro as principais alterações esperadas na indústria em geral: alterações nas expectativas dos clientes; produtos mais inteligentes e mais produtivos; novas formas de colaboração e parcerias; a transformação do modelo operacional e conversão em modelo digital. A questão que começa a se moldar é como tamanha transformação ganhará repercussão na produção acadêmica e formas de mensuração deste processo tão grandioso.

De produção em massa evoluiu-se para uma customização em massa. A customização em massa é definida como produção de bens ou serviços que atendam desejos específicos e individuais a custos reduzidos, muito próximos dos custos de produção em massa sem customização, só possível com uma grande agilidade e flexibilidade da empresa. Produtos e serviços estão a ser potenciados com a inclusão de capacidades digitais, pela utilização de novos materiais mais inteligentes, sensores capazes de monitorizar em tempo real, fornecendo estatística de desempenho e prevenir proativamente desvios em relação ao funcionamento normal, de forma que sejam corrigidas antes mesmo de se transformarem em falhas, maximizando a sua utilização, reduzindo custo de posse e aumentar o valor percebido pelo cliente (COELHO, 2016, p. 16).

Santos e colaboradores (2018) também apontam que o setor industrial sempre foi crucial para o desenvolvimento econômico dos países e, desde o final do século XVIII, a indústria tem passado por transformações que revolucionaram a maneira como os produtos são fabricados e trouxeram vários benefícios, especialmente no que tange o aumento da produtividade. A primeira Revolução Industrial, marcada pela transição do trabalho manual para máquinas alimentadas a vapor, no início do século XX, com a introdução da eletricidade nos sistemas produtivos, inicia-se a Segunda Revolução Industrial, caracterizada pela produção em massa e divisão do trabalho; a terceira revolução que vai desde a década de 1970 até os dias atuais, é caracterizada pelo uso da eletrônica e tecnologia da informação (TI) para aprimorar a automação na produção. A combinação de tecnologias avançadas e internet está novamente transformando o panorama

industrial e está sendo chamada de quarta Revolução Industrial ou Indústria 4.0. A Figura 1 apresenta um resumo das quatro Revoluções Industriais.

Figura 1. Resumo dos eventos que conduziram à quarta revolução industrial.

Fonte: adaptado de Santos e colaboradores (2018).

Diante do exposto, surge a problemática do presente estudo, que resulta na questão norteadora da pesquisa: Qual é o estágio de discussão acadêmico-científica sobre a perspectiva de implantação da indústria 4.0 no Brasil? Há uma migração dos trabalhos em desenvolvimento no âmbito da pós-graduação *strictu sensu* (mestrado e doutorado) para um cenário de aplicabilidade e contribuição desta nova indústria que se anuncia? Surgiu-se, assim, o interesse em conhecer sobre os rumos da produção científica no Brasil (dos trabalhos publicados nas revistas nacionais) e como tem sido focada a questão da implementação/implantação de uma indústria concebida por quesitos de grande nível de complexidade.

A pesquisa acadêmica passa, sobretudo, pelo olhar crítico daquele que se propõe a ser referência no assunto. Aires, Kempner-Moreira e Freire (2017) ressaltaram que no futuro o talento das forças de trabalho se sobressairá ao

capital, representando fator crítico de produção. Da mesma forma, categoricamente corroboram ao afirmarem que a verdadeira vantagem competitiva está na capacidade e na velocidade do aprendizado das pessoas nas organizações, logo, a gestão do capital intelectual faz-se necessária. Acompanhando a modernização do sistema produtivo, o sistema de educação corporativa passou a ter um papel de destaque na construção de valores distintivos para a competitividade.

Quadro 1. Evolução dos sistemas de educação corporativa e as revoluções industriais.

Revolução Industrial	Período	Características da Educação Corporativa
Primeira Revolução Industrial	Iniciou na segunda metade do século XVIII. Ocorreu entre 1760 a 1840.	Preocupação com a universalização do ensino. Divisão social da educação, a elite recebia educação superior para gerenciar as empresas e a massa recebia educação técnica para realizar operações repetitivas.
Segunda Revolução Industrial	Iniciou no século XIX e avançou a primeira metade do século XX.	Educação fundamentada no raciocínio, valores éticos e acumulação do conhecimento de forma organizada.
Terceira Revolução Industrial	Iniciou na década de 1960 (segunda metade do século XX) e avançou até a década de 1990.	Estabelece um caráter social excludente e a educação passa a ser um pré-requisito para o cidadão sob três dimensões: produção, consumo e vida social. Desenvolvimento de pessoas (trabalhadores) com autonomia, iniciativa e dinamismo. Valorização do autodesenvolvimento e aprendizado contínuo.
Quarta Revolução Industrial	Iniciou na primeira década do século XXI, na década de 2000.	Surgem as redes de aprendizagem para aprendizagem em rede. Exigência de conhecimentos de nível superior, além de técnicos e tecnológicos mais sofisticados. Desenvolvimento de programas de desenvolvimento humano para a inovação – geração de ideias, colaboração, compartilhamento, co-produção. Avanço da gestão do conhecimento e do capital intelectual. Surge a necessidades de desenvolvimento de novas competências nos trabalhadores. Surgimento de novas profissões.

Fonte: adaptado de Aires, Kempner-Moreira, Freire (2017).

Quando Carvalho e Duarte Filho (2018, p. 36-37) indicam que “nos últimos anos, um novo contexto da indústria, denominada indústria 4.0 vem surgindo, revolucionando a forma de planejar e executar a manufatura industrial”, há a necessidade de compreender como os pesquisadores brasileiros têm participado

no processo de construção teórico-prático que proporciona a tal execução de “fábricas inteligentes”, com estruturas modulares, capazes de aumentar a produção e economizar custos. O Quadro 1 deixa claro o quanto o acúmulo do conhecimento científico passa a ser decisório nos direcionamentos do que se espera desta “nova revolução”, que ao mesmo tempo que se consolida pela tecnologia, não pode ser excludente de pessoas e de surgimento de novas profissões.

Dentro deste contexto, este estudo tem como objetivo desenvolver uma análise bibliométrica utilizando-se de bases de dados indexadas disponibilizadas na internet, com foco na produção sobre a indústria 4.0 e manufatura no Brasil.

METODOLOGIA

Tipo de Trabalho

O estudo foi classificado como descritivo, no qual visou explorar, por meio de levantamento das publicações literárias científicas, os principais temas relacionados a indústria 4.0 e as perspectivas de implantação no cenário brasileiro. Surge, assim, o interesse de desenvolver uma pesquisa com delineamento metodológico da bibliometria. A pesquisa descritiva visa apresentar as características de determinada população ou a elaboração de relações entre as suas variáveis de análise (GIL, 2008), podendo completar com as colocações de Vergara (2000), o qual considera que este tipo de pesquisa busca descrever as situações em detalhes, almejando exatidão diante as relações entre o objeto e as hipóteses de determinado estudo.

Quanto a sua abordagem, o estudo foi classificado como quanti-qualitativo, pois se fez uso de ambas as formas de análise, visando garantir maior conformidade diante os resultados apresentados. Os argumentos quantitativos permitiram a busca de material bibliográfico indexado em bases de dados para a validação da hipótese, bem como o alinhamento com a questão norteadora do estudo. Por meio da frequência dos resultados obtidos que se estabeleceu uma relação correta entre as variáveis de estudo. O aspecto qualitativo residiu na compreensão do fenômeno estabelecido pela questão norteadora, buscando-se significados múltiplos e relacionais diante ao objetivo de estudo em análise (LAKATOS; MARCONI, 2010).

Com o objetivo de analisar a literatura sobre a indústria 4.0 e perspectivas no Brasil, elaborou-se uma revisão sistemática, com o intuito de caracterizar as principais publicações de pesquisa científica neste âmbito.

Estudo Bibliométrico

A bibliometria configura-se como uma área da Ciência da Informação e trata-se de uma técnica quantitativa e estatística que permite medir índices de produção e disseminação do conhecimento, acompanhar o desenvolvimento de diversas áreas científicas e os padrões de autoria, publicação e uso dos resultados de investigação. Os resultados obtidos após uma análise bibliométrica podem abranger os seguintes elementos: identificação de tendências e o crescimento do conhecimento em uma área; previsão da produtividade e identificação da influência de autores individuais, organizações ou países; medição do surgimento de novos temas; análise dos processos de citação e cocitação, além de outros temas (YANAI et al., 2017).

A metodologia bibliométrica corresponde a desenvolver um filtro de informações sobre determinado tema diante diferentes estudos para a elaboração de um respectivo levantamento. Utiliza-se de procedimentos empíricos para auxiliar na elaboração de fundamentos diante a ciência da informação, no qual o método permite a elaboração de insumos para o enriquecimento de pesquisas e estudos no futuro. A relevância da pesquisa bibliométrica está em permitir com que um levantamento de informações seja realizado considerando tantos os atributos de pesquisa qualitativa como de pesquisa quantitativa, o que garante maior exatidão e maiores comprovações nos resultados alcançados. Trata-se de um tipo de metodologia aplicada para diferentes temas dentro da literatura, proporcionando utilização em diferentes temas dentro da ciência (FREITAS, 2018).

Após a etapa de recuperação e normalização, os dados foram quantificados bibliometricamente, com o intuito de transformar as informações textuais em dados numéricos para a realização das análises estatísticas, gerando listas, tabelas e matrizes. Os resultados foram importados para o Microsoft Excel possibilitando melhor análise e representação gráfica das informações adquiridas, que serão apresentadas nos resultados a seguir.

Levantamento Bibliográfico

Utilizou-se os procedimentos de uma revisão bibliográfica sistemática para o levantamento do material científico desta monografia. A escolha se deu pelo fato de se desejar desenvolver um levantamento bibliográfico crítico e que chegasse aos principais estudos primários para que a resposta da questão norteadora pudesse ser elucidada. A revisão sistemática recupera, seleciona e avalia os resultados dos estudos relevantes e permite considerar a evidência científica de maior grandeza na tomada de decisão (LAKATOS; MARCONI, 2010). A estrutura da revisão sistemática obedeceu aos passos estabelecidos originalmente pelas publicações Cochrane Handbook (BRASIL, 2012) e que foram adequados ao escopo da área de gestão e tecnologia (AUTRAN et al. 2006). Os itens, a seguir, apresentam as etapas.

546

Formulação da pesquisa

A pesquisa teve seu início com a formulação da seguinte questão norteadora: Qual é o estágio de discussão acadêmico-científico sobre a perspectiva de implantação da indústria 4.0 no Brasil? As palavras-chave para o levantamento das informações bibliográficas foram: indústria 4.0 (*industry 4.0*); quarta revolução industrial (*4th revolution industry*); manufatura avançada (*additive manufacturing*); Brasil (*Brazil*). Houve várias formas de combinações das respectivas palavras-chave.

Localização do estudo

A primeira fase de pesquisa ocorreu por meio de pesquisas no Portal de Periódicos CAPES/MEC, no mês de setembro de 2019. O Portal de Periódicos, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), é uma biblioteca virtual que reúne e disponibiliza a instituições de ensino e pesquisa no Brasil o melhor da produção científica internacional. Ele conta com um acervo de mais de 45 mil títulos com texto completo, 130 bases referenciais, 12 bases dedicadas exclusivamente a patentes, além de livros, enciclopédias e obras de referência, normas técnicas, estatísticas e conteúdo audiovisual.

Figura 2. Painel de busca do Portal de Periódicos CAPES/MEC, na página inicial do site.

547

Fonte: Adaptado do Portal de Periódicos CAPES/MEC.

O Portal possibilita quatro procedimentos de buscas: assunto, periódico, livro e base. Na primeira caixa de busca, insere-se a palavra ou palavras-chave para iniciar o procedimento. Nota-se que o último link “Busca avançada”, direciona a pesquisa para um outro nível de refinamento de pesquisa, conforme apresentado na Figura 3.

Figura 3. Procedimento de busca avançada no Portal de Periódicos CAPES/MEC.

Fonte: Adaptado do Portal de Periódicos CAPES/MEC.

Nesta fase da pesquisa, pode-se combinar as palavras-chave e determinar se tais termos devem estar contidos “no título”, “como assunto” e “no autor” quando se clica na caixa “Qualquer”. Observa-se, à direita da figura, procedimentos de refinamento, quanto a data de publicação, tipo de material, idioma, data inicial e data final de busca. A Figura 4 apresenta como foi delineado o procedimento inicial de busca no Portal.

548

Figura 4. Procedimento de busca avançada no Portal de Periódicos CAPES/MEC, utilizado pelo autor.

Qualquer ▼ contém ▼ manufacturing AND ▼
Qualquer ▼ contém ▼ industry 4.0

Fonte: Adaptado do Portal de Periódicos CAPES/MEC.

O autor determinou que a busca inicial poderia conter, tanto no título quanto no assunto, as palavras-chave combinadas *manufacturing* e *industry 4.0*. Não houve refinamento, nesta fase, quanto a data de publicação, tipo de material, idioma, data inicial e data final de busca. Ao clicar em “Buscar”, chegou-se ao seguinte resultado, apresentado na Figura 5.

Figura 5. Resultado de busca avançada no Portal de Periódicos CAPES/MEC, utilizando-se as palavras-chave *manufacturing* e *industry 4.0*.

Resultados de 1 - 10 para 41.927 para Portal de Periodicos Ordenado por: Relevância ▼
Mostrar somente [Periódicos revisados por pares \(34.683\)](#) |

Fonte: Adaptado do Portal de Periódicos CAPES/MEC.

A pesquisa utilizando-se as palavras-chave *manufacturing* e *industry 4.0* resultou em 41.927 materiais de Portal de Periódicos. Observa-se que há a possibilidade de analisar somente materiais de “Periódicos revisados por pares” (34.683 materiais).

Ao realizar a pesquisa de busca com as palavras-chave “manufatura” e “indústria 4.0”, no idioma “Português”, chegou-se ao seguinte resultado:

Figura 6. Resultado de busca avançada no Portal de Periódicos CAPES/MEC, utilizando-se as palavras-chave manufatura e indústria 4.0.

Fonte: Adaptado do Portal de Periódicos CAPES/MEC.

Interessante ressaltar que foram obtidos, utilizando-se as palavras-chave “manufatura” e “indústria 4.0” (análogas de *manufacturing* e *industry 4.0*) 31 materiais para Portal de Periódicos, sendo somente 20 materiais revisados por pares (entre os anos de 1991 – 2019). Já se pode considerar que a produção em língua inglesa é diferenciada quando a busca ocorre pelas mesmas palavras em língua portuguesa. Na seção de “Resultados” serão apresentados dados bibliométricos obtidos pelos procedimentos descritos neste item.

Avaliação crítica dos estudos

Após o levantamento do material bibliográfico, tornou-se necessário estabelecer critérios de inclusão e exclusão destes para o processo de desenvolvimento textual. Os critérios de inclusão permitiram a participação de estudos originais e de revisão, artigos escritos na língua portuguesa e publicados entre 2009 e 2019. Os critérios de exclusão consideraram os objetivos específicos da pesquisa e relações com os títulos e resumos dos trabalhos obtidos. Do ponto de vista aplicado, como critério de exclusão também se levou em conta a retirada de livros e trabalhos publicados em Anais de congressos, mesmo que os mesmos tivessem relação direta com a questão norteadora. Privilegiou-se, assim, artigos publicados em periódicos científicos em bases de dados indexadas e dissertações e teses de instituições credenciadas e reconhecidas pelo Ministério da Educação.

Análise do levantamento bibliográfico

Os estudos foram agrupados baseados na semelhança entre eles e categorizados por meio de fichamentos. Dos fichamentos estabeleceu-se a construção do referencial de embasamento teórico.

A Figura 7 apresenta a síntese deste processo de levantamento bibliográfico sistemático:

550

Figura 7. O processo de levantamento bibliográfico sistemático.

Fonte: elaborado pelos autores.

Por meio da análise de conteúdo dos artigos selecionados foram obtidas sete categorias: objetivo dos periódicos, área de atuação dos periódicos, ano de publicação, país da pesquisa de campo, método de pesquisa, contribuições das pesquisas e sugestões das pesquisas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados obtidos pela pesquisa foram aqueles obtidos no Portal de Periódicos CAPES/MEC. Por ser uma ferramenta de busca de materiais acadêmicos, com rigor de validação, das mais utilizadas pelos pesquisadores

brasileiros, os resultados obtidos serão de grande valia para a compreensão introdutória sobre a produção científica da temática indústria 4.0 e manufatura. Em paralelo, busca-se construir o enfoque dado pela produção disponibilizada em periódicos brasileiros.

Figura 8. Relação entre quantidade de produção acadêmica sobre *manufacturing* e *industry 4.0* e respectivos períodos de produção.

Fonte: elaborado pelos autores.

A Figura 8 é apresentada por meio de um gráfico de Pareto com distribuição dos dados em ordem decrescente de frequência, com uma linha cumulativa em um eixo secundário como uma porcentagem do total. Conforme já apresentado na seção “Metodologia”, o total de materiais obtidos com a combinação das palavras-chave descritas foi de 41.927. Nota-se que a produção acadêmica sobre a temática deste estudo encontra-se em ascensão desde o período 2011–2012 (3.251 materiais), progredindo da seguinte forma: 2012-2013 (3.442); 2013-2014 (3.544 materiais); 2014-2015 (4.192); 2015-2016 (5.225 materiais); 2016-2017 (6.169 materiais); 2017-2018 (7.932 materiais); 2018-2019 (7.853); e em 2019, até o presente momento da pesquisa, 3.248 materiais.

Efetuando um primeiro refinamento dos dados, definindo como interesse de pesquisa apenas “artigos científicos” e “refinados por pares”, chega-se ao

número de 33.533 artigos (Figura 9). Tem-se, assim, uma diferença de 3.511 materiais que não atendem a esta nova fase da pesquisa.

Figura 9. Resultado da primeira fase de refinamento da pesquisa.

Resultados de 1 - 10 para 33.533 para Portal de Periódicos

Refinado por: tipo de recurso: Artigos x

nível superior: Periódicos revisados por pares x

552

Fonte: elaborado pelos autores.

Nesta fase, foram excluídos artigos de jornais, recursos textuais, resenhas, atas de congressos, livros, *technical reports* (relatórios técnicos), *book chapters* (capítulos de livros), teses, entre outros.

Na sequência do processo de refinamento, optou-se em delimitar o parâmetro “Tópico” com a escolha dos seguintes termos: *manufacturing; industry 4.0; automation; industrie 4.0; additive manufacturing* (Figura 10):

Figura 10. Tópicos determinados na segunda fase de refinamento da pesquisa.

Incluir	Tópico
<input type="checkbox"/>	Engineering
<input type="checkbox"/>	Economics
<input type="checkbox"/>	Business
<input type="checkbox"/>	Chemistry
<input checked="" type="checkbox"/>	Manufacturing
<input type="checkbox"/>	Computer Science
<input type="checkbox"/>	Ph
<input type="checkbox"/>	Adsorption
<input checked="" type="checkbox"/>	Industry 4.0
<input checked="" type="checkbox"/>	Automation
<input type="checkbox"/>	Internet of Things
<input type="checkbox"/>	Industrial Applications
<input checked="" type="checkbox"/>	Industrie 4.0
<input type="checkbox"/>	Big Data
<input type="checkbox"/>	Cloud Computing
<input checked="" type="checkbox"/>	Additive Manufacturing
<input type="checkbox"/>	Cyber-Physical Systems
<input type="checkbox"/>	Smart Factory
<input type="checkbox"/>	Smart Manufacturing

Continuar Cancelar

Fonte: elaborado pelos autores.

A Figura 11 apresenta o resultado obtido por intermédio da segunda fase de refinamento:

Figura 11. Resultado da segunda fase de refinamento da pesquisa.

Resultados de 1 - 10 para 2.134 para Portal de Periodicos Ordenado por: Relevância ▾

Refinado por: tipo de recurso: Artigos x

tópico: Additive Manufacturing x | Industrie 4.0 x | Automation x | Industry 4.0 x | Manufacturing x

553

Fonte: elaborado pelos autores.

Foram obtidos 2.134 artigos científicos na segunda fase de refinamento da pesquisa, entre os anos de 1977 e 2019. Porém, sabe-se que há a necessidade contínua do processo de refinamento, para se chegar a um resultado satisfatório sobre a produção brasileira nesta temática. Optou-se, desta forma, em restringir as palavras-chave de busca somente para *manufacturing* e *industry 4.0*, sendo o período de busca relativo aos últimos 5 anos (2014-2019). Chegou-se a 1.096 artigos científicos, tal como apresentado na Figura 12:

Figura 12. Resultado da terceira fase de refinamento da pesquisa.

Resultados de 1 - 10 para 1.096 para Portal de Periodicos Ordenado por: Relevância ▾

Refinado por: tipo de recurso: Artigos x | tópico: Industry 4.0 x | Manufacturing x

data de publicação: 2014até2019 x | nível superior: Periódicos revisados por pares x

Fonte: elaborado pelos autores.

A tendência de distribuição das publicações no período 2014-2019 pode ser vista na Figura 13:

Figura 13. Relação entre quantidade de produção acadêmica sobre *manufacturing* e *industry 4.0* e respectivos períodos de produção na terceira fase de refinamento.

Fonte: elaborado pelos autores.

A Figura 13 mostra, tal como visto na Figura 8, tendência de crescimento da produção da temática de pesquisa neste período de levantamento (2014-2019): 2015-2015 (110 artigos); 2015-2016 (180 artigos); 2016-2017 (286 artigos); 2017-2018 (588 artigos); 2018-2019 (693 artigos); e somente no ano de 2019 foram 285 artigos até o momento.

Determinou-se como fase final para escolha do material da revisão sistemática a análise dos 285 artigos produzidos no período 2017/2019. Os critérios de inclusão foram: análise do título, análise do resumo e análise do artigo. Para efetuar o cruzamento dos artigos obtidos por esta nova análise com aqueles específicos da produção científica nacional (alguns escritos em língua inglesa/espanhola), também foi realizada a pesquisa com descritores na língua portuguesa (manufatura e indústria 4.0), visto na Figura 14. Desta forma, houve um último critério de exclusão, obtendo-se 19 artigos (ressalta-se que, após a leitura dos 19 artigos, ainda foram excluídos 9 deles, pois não atendiam aos questionamentos do presente estudo). O Quadro 2 apresenta aqueles que possuem aderência a questão norteadora do presente estudo.

Figura 14. Resultado obtido utilizando-se os descritores manufatura e indústria 4.0.

Fonte: elaborado pelos autores.

Partindo das discussões citadas e do referencial teórico levantado, o objetivo deste estudo visa por meio de pesquisa estatística fazer uma análise bibliométrica nas principais bases de dados literárias e repositórios acadêmicos sobre a indústria 4.0 no Brasil.

Pelo levantamento bibliográfico, ficou claro a natureza, o delineamento e o objetivo das pesquisas, relacionando conceitos e criando um paralelo com o atual cenário da indústria no Brasil, além do que a pesquisa relata a importância de se estudar as correlações entre tecnologias da informação aplicadas na indústria e um novo jeito de se produzir. Aplicando a metodologia, pôde-se identificar as obras correlatas e fazer analogias e verificar as diferentes oportunidades. Espera-se com isso, uma amostragem do panorama industrial no Brasil.

Sabe-se que não é tarefa fácil apresentar o cenário de algo que ainda está no campo da discussão teórica e que ainda busca uma identidade de pesquisa no Brasil. Sem contar que há muitos conceitos envolvidos no estabelecimento do que se é a indústria 4.0.

Quadro 2. Artigos referentes ao período determinado para análise.

Autor(es)/Ano	Título	Delineamento	Objetivo	Palavras-Chave
Oliveira; Álvares (2018)	Desenvolvimento de um sistema para monitoramento e teleoperação de máquinas-ferramenta CNC via internet aderente à indústria 4.0	Artigo conceitual	Planejar a implementação de um framework para monitoramento e teleoperação de máquinas-ferramenta CNC.	Indústria 4.0. MTConnect. OPC. CNC. Teleoperação.
Macedo et al. (2018)	Inspeção visual automática da qualidade de grãos na agroindústria 4.0	Artigo conceitual	Investigar as diferentes abordagens para inspeção visual automática da qualidade de grãos propostas na última década.	Agroindústria 4.0. Agronegócio 4.0. Indústria 4.0. Inspeção visual automática. Grãos.
Pasqualotto; Bublitz (2017)	Desafios do presente e do futuro para as relações de consumo ante indústria 4.0 e a economia colaborativa	Artigo conceitual	Popularizar a pesquisa e ampliar os estudos e os resultados práticos aferíveis no cotidiano.	Economia colaborativa. Indústria 4.0. Tecnologia. Relações de consumo; Proteção.
Carvalho; Duarte Filho (2018)	Proposta de um sistema de aprendizagem móvel com foco nas características e aplicações práticas da indústria 4.0	Artigo conceitual	Desenvolver um sistema de aprendizagem móvel com foco nos conceitos e aplicações práticas da Indústria 4.0	Industria 4.0. Aprendizagem Móvel. Sistema Educacional.

Pimenta (2019)	Integração interfuncional em processos de desenvolvimento de produtos na era da indústria 4.0	Artigo de revisão	Caracterizar a literatura sobre a integração interfuncional em processos de desenvolvimento de produtos no contexto das tecnologias da Indústria 4.0.	Integração interfuncional. Desenvolvimento de produtos. Indústria 4.0
Rodriguez;Bonnard; Alvares (2018)	Avanços no desenvolvimento de um sistema de manufatura aditiva baseado em STEP-NC	Artigo conceitual	Apresentar um programa em STE-NC gerando deste o modelo EXPRESS, o qual se pode ser implementado sobre um sistema de manufatura aditiva para validar o modelo proposto.	Manufatura aditiva. STEP-NC. Corrente digital. Interoperabilidade. Indústria 4.0.
Santos et al. (2018)	Indústria 4.0: desafios e oportunidades	Artigo de revisão	Intensificar o debate e fornecer uma visão geral da Indústria 4.0.	indústria 4.0. Realidade aumentada. RFID. Manufatura aditiva.
Jorge; Peças (2018)	Mapeamento do progresso de moldes – uma ferramenta de gestão visual para a indústria 4.0	Artigo conceitual	Propor uma metodologia de Mapeamento do Progresso dos Moldes (MPM) baseada no conhecimento dos autores das práticas vigentes em diversas empresas fabricantes de moldes, nas lógicas de Produção Enxuta (Lean Manufacturing) e de Gestão Visual.	Produção de moldes. Planeamento de produção. Mapeamento do processo. Gestão visual. Indústria 4.0.
Santos;Santos; Silva Júnior (2019)	Análise da indústria 4.0 como elemento rompedor na administração de produção	Artigo de revisão	Apresentar os principais elementos que compõe a Indústria 4.0. Além de analisar o seu impacto sobre o sétimo período da Administração da Produção.	Indústria 4.0. Administração da produção. Sétimo período da administração da Produção.
Klippel; Pitassi (2019)	Indústria 4.0: O Papel das Federações Empresariais	Artigo conceitual	Entender como, na percepção dos empresários, a estratégia do Sistema FIRJAN pode colaborar para o desenvolvimento de políticas de estímulo à inovação e à inserção das empresas fluminenses na Indústria 4.0.	Sistema nacional de inovação. Estratégias operacionais. Indústria 4.0. Política tecnológica. Representação Empresarial.

Fonte: elaborado pelos autores.

Trata-se de uma discussão inicial, que será alongada para próximos estudos. Observou-se que as publicações determinadas para análise se encontram em um plano conceitual, desprovidas de aplicabilidade. Os autores utilizam-se de um referencial teórico para construir conceitos, que poderão vir a ser aplicados (ou não) pelas indústrias.

Apesar de Freitas (2018) frisar que o desenvolvimento da indústria 4.0 tem se apresentado substancialmente presente nas indústrias de transformação e que a “nova revolução” estará associada às denominadas fábricas inteligentes, nas quais fazem uso da tecnologia para otimizar suas atividades e garantir resultados precisos em comparação com as empresas que não estão inseridas no modelo da indústria, percebe-se que há uma certa “romantização” do assunto quando se busca, de fato, produções acadêmicas em bases de dados mais amplas, como a adotada neste momento de pesquisa.

Acredita-se que a hipótese de Fraga, Freitas e Souza (2016) seja a mais coerente, onde apontam que o desenvolvimento da indústria 4.0 pode ser notado ao propiciar que novos modelos de negócios sejam construídos diante do mercado, no qual essa nova revolução pode redefinir diferentes setores de atividades econômicas no país. A partir dessa mudança, novos empreendedores podem desenvolver suas atividades e conquistar o mercado com a aplicação de novas tecnologias e processos digitais, destacando novamente a relevância das atuais organizações em se adaptar diante desses novos processos.

Coelho (2016) identifica seis tendências que serão cruciais para que todo o processo se torne único e indivisível, considerando um evento de tamanha relevância para a sociedade, dotado de oportunidades e riscos. Como se vê, não se trata apenas de máquinas, mas sim de pessoas envolvidas em uma mudança de paradigmas:

- ✓ Pessoas e a internet: redes sociais, a forma como as pessoas interagem umas com as outras.
- ✓ Computadores, comunicações e armazenamento: a rápida redução de custo, o tamanho dos computadores e tecnologias de comunicação.
- ✓ Internet das coisas: sensores cada vez mais pequenos e baratos estão a ser introduzidos em casas, acessórios, cidades, transportes e processos produtivos.
- ✓ Inteligência Artificial e Big-Data: crescimento exponencial da digitalização, da informação acerca de tudo e de todos associados a software com

algoritmos cada vez mais sofisticados e capazes de aprender e evoluir sozinhos, começam a ocupar lugares até agora reservados ao homem, inclusive lugares de decisão.

- ✓ Economia partilhada e confiança distribuída: as redes sociais, a partilha de recursos em vez da sua aquisição, as *bitcoins* e a *blockchain* estão a criar novos modelos de negócio e a reformular os existentes, alterando a forma como nos relacionamos e a percepção de confiança entre parceiros.
- ✓ Digitalização da matéria: a impressão em 3D de objetos físicos recorrendo à produção aditiva e usando materiais cada vez mais evoluídos e inteligentes está a transformar a era Industrial, no que diz respeito a prototipagem, *batch size 1*, logística de distribuição e a criar um conjunto de oportunidades para o ambiente Industrial, mercado doméstico e saúde

Os trabalhos obtidos pela revisão sistemática também apontam o estado da arte da produção acadêmica. Não há um consenso de que a indústria 4.0 esteja, de fato, instalada no cenário brasileiro. Novamente, reforça-se a importância da pesquisa científica no processo de padronização e contextualização do que se espera para a indústria nacional.

O Quadro 3 finaliza este momento da pesquisa, apresentando questões importantes a serem tratadas para um próximo estudo:

Quadro 3. Análise do discurso dos autores em estudo.

Autor(es)/Ano	Percepção do(s) Autor(es)	Análise do Discurso
Oliveira; Álvares (2018)	<i>"No âmbito das empresas de manufatura os fatores de competitividade estão intimamente relacionados ao sistema de produção, envolvendo uma adequada gestão do chão-de-fábrica e uma clara visão sobre o seu estado operacional".</i>	Chão-de-fábrica versus estado operacional
Macedo et al. (2018)	<i>"Entretanto, apesar dos grandes benefícios que a indústria 4.0 pode trazer para agricultura, o Brasil ainda possui algumas dificuldades para a implementação de tais benefícios. Sobre a revisão da literatura acerca da agricultura moderna realizada neste trabalho, não foi possível identificar as diferenças entre Agricultura 4.0 e Agroindústria-4.0, o que demonstra que ainda não há consenso sobre o uso desses termos".</i>	Implementação tecnológica
Pasqualotto; Bublitz (2017)	<i>"A 4ª Revolução Industrial, que inclui desenvolvimento em campos antes desconectados como inteligência artificial, robótica, nanotecnologia, impressoras 3D, genética e biotecnologia, causará disseminada perturbação não somente para os modelos de negócios, mas também para o mercado de trabalho nos próximos cinco anos, com enormes mudanças previstas no conjunto de habilidades requeridas para prosperar no novo panorama".</i>	Perturbação nos modelos de negócio
Carvalho; Duarte Filho (2018)	<i>"Por ser um contexto novo, a indústria 4.0 possui carências em relação a informações, padronizações e conceitualizações. Algumas tecnologias ainda são abstratas em relação a sua aplicação prática, necessitando de um bom direcionamento e diretrizes de utilização".</i>	Tecnologias abstratas
Pimenta (2019)	<i>"A integração interfuncional nos processos de PD no contexto da Indústria 4.0 foi estudada em vários países e indústrias, indicando o potencial escopo deste tópico. No entanto, a maioria dos periódicos é de natureza técnica e não gerencial, indicando a necessidade de desenvolver pesquisas em uma perspectiva mais gerencial da Indústria 4.0. Isso ocorre porque há mais foco no desenvolvimento de tecnologias do que na geração de cooperação entre os diferentes componentes do processo".</i>	Aspecto tecnológico versus aspecto gerencial
Rodriguez; Bonnard; Alvares (2018)	<i>"Questões como a padronização, as novas formas de trabalho, segurança e proteção digital, capacidade cognitiva e a inserção das PME's, ainda precisam ser respondidas e analisadas de forma sistemática para criação de um ecossistema que favoreça a transição para esse novo ambiente".</i>	Transição de modelo

Fonte: elaborado pelos autores.

O Quadro 3 foi concebido para apresentar que o cenário da indústria 4.0, para alguns dos pesquisadores estudados, ainda não possui uma coesão que tramite entre conceito e prática. Pode-se observar alguns quesitos de substancial importância para a compreensão desta indústria, pela análise do discurso atribuído aos autores: como se dará a transição do chão-de-fábrica versus estado operacional? Há uma satisfatória condição para as implementações tecnológicas? Como lidar com a perturbação de mudança de paradigma dos modelos de negócios? De que forma traduzir a tecnologia em algo concreto, e não apenas em seu plano abstrato? Não menos importante, como se darão as relações entre aspectos tecnológicos e gerenciais? Questões a serem compreendidas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A perspectiva de elaboração de um embasamento maior sobre os próprios aspectos conceituais da indústria 4.0 e o que se espera dela no cenário brasileiro é o grande desafio, pelo que se pode perceber pela análise bibliométrica. Adianta-se que, em pesquisa preliminar junto a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, notou-se centenas de dissertações de mestrados (n = 739) e teses de doutorados (n = 187) concebidas sob o conceito da indústria 4.0.

A questão que fica para ser elucidada para os próximos estudos é: as pesquisas básicas, geradas nas dissertações e teses, também corroboram com os aspectos teóricos vistos neste levantamento, ou avançam no sentido de propostas e intervenções aplicadas viáveis e que se integram no que se contextualiza como indústria 4.0?

Espera-se, assim, discutir a produção levada na forma de artigos científicos em contraposição/consonância com aquela gerada nas universidades. O que é possível ser proposto para o atual cenário brasileiro? A solução não pode fugir da integração e estabelecimento de parcerias para o desenvolvimento de soluções ágeis e eficazes. A universidade depende das parcerias e dos vários olhares interdisciplinares. É pelo intercâmbio do conhecimento que cada país vai conseguir conceber a indústria 4.0, real e possível para os seus diversos cenários.

REFERÊNCIAS

AIRES, R. W. A.; KEMPNER-MOREIRA, F.; FREIRE, P. S. Indústria 4.0: desafios e tendências para a gestão do conhecimento. [Anais]. **SUCEG- Seminários Universidades Corporativas e Escolas de Governo**. Florianópolis, Santa Catarina, 2017.

AUTRAN, M. M. M.; LLARENA, R. A. S.; PINHEIRO, V.; OLIVEIRA, G. Revisão sistemática: desvelando a gestão do conhecimento nos Anais do ENANCIB. **Revista Biblionline**, João Pessoa, v. 12, n. 2, p. 84 – 100, 2016.

CARVALHO, E. S. S.; DUARTE FILHO, N. S. Proposta de um sistema de aprendizagem móvel com foco nas características e aplicações práticas da indústria 4.0. **Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação**, n. 27, p. 36-51, 2018.

FREITAS, A. P. P. **Análise bibliométrica da produção científica sobre indústria 4.0**. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso) – Faculdade de Gestão e Negócios, Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia, 2018.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

JORGE, D. P.; PEÇAS, P. **Mapeamento do progresso de moldes – uma ferramenta de gestão visual para a indústria 4.0**. *Revista Produção e Desenvolvimento*, v.4, n.1, p.68-81, 2018.

KLIPPEL, R. Z.; PITASSI, C. **Indústria 4.0: o papel das federações empresariais**. GEPROS: Gestão da Produção, Operações e Sistemas, Bauru, edição especial, p. 73-85, 2019.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Fundamentos de metodologia científica**. 7. ed., 2010.

MACEDO, R. A. G; MARQUES, W. D.; BELAN, P. A.; ARAÚJO, S. Automatic visual inspection of grain quality in agroindustry 4.0. **International Journal of Innovation**, São Paulo, v. 6, n. 3, p. 207-216, 2018.

OLIVEIRA, T. F.; SIMÕES, W. L. A indústria 4.0 e a produção no contexto dos estudantes da engenharia. **Simpósio de Engenharia de Produção**, Universidade Federal de Goiás. Catalão, 2016.

OLIVEIRA, L. E. S.; ÁLVARES, A. J. Desenvolvimento de um sistema para monitoramento e teleoperação de máquinas-ferramenta CNC via internet aderente à indústria 4.0. **Revista Produção e Desenvolvimento**, v.4, n.1, p.133-151, 2018.

PASQUALOTTO, A. S.; BUBLITZ, M. D. Desafios do presente e do futuro para as relações de consumo ante indústria 4.0 e a economia colaborativa. **Revista de Direito, Globalização e Responsabilidade nas Relações de Consumo**, v. 3, n. 2, p. 62-81, 2017.

PIMENTA, M. L. Cross-functional integration in product development processes in the era of industry 4.0. **Revista Produção e Desenvolvimento**, v.5, e350, 2019.

RODRIGUEZ, E.; BONNARD, R.; ALVARES, R. B. Avances en el desarrollo de un sistema de manufactura aditiva basado en Step-NC. **Revista Produção e Desenvolvimento**, v.4, n.1, p.39-53, 2018.

SANTOS, M J. P.; ANDRADE, A. C.; FACÓ, J. F. B.; SANTOS, E. B.; THIMÓTEO, A. C. A. Indústria 4.0: esforços para ajustar o homem a Revolução 4.0. **Research, Society and Development**, v. 9, n.4, e125942949, 2020.

SANTOS, B. P.; ALBERTO, A.; LIMA, T. D. F. M.; CHARRUA-SANTOS, F. M. B. Indústria 4.0: desafios e oportunidades. **Revista Produção e Desenvolvimento**, v.4, n.1, p.111-124, 2018.

SANTOS, I. L.; SANTOS, R. C.; SILVA JUNIOR, D. S. Análise da indústria 4.0 como elemento rompedor na administração de produção. **Future Studies Research Journal**, São Paulo, v.11, n.1, p. 48 – 64, 2019.

VERGARA, S. C. **Projetos e relatórios de pesquisa em administração**. 3.ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2000.

YANAI, A. E.; SOUZA, C. D. S.; CASTRO, C. E. G.; OLIVEIRA, M. E. O. O desenvolvimento da indústria 4.0: um estudo bilbiométrico. In: **XXXVII Encontro Nacional de Engenharia de Produção**. Joinville: ENGEPE, 2017, p. 1-14.

Os autores declararam não haver qualquer potencial conflito de interesses referente a este artigo.